

முல்லைக்கலியில் மகளிரின் வணிகச் செய்திகள்

வி. மோனிகா யாழினி,

முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்,

மன்னர் திருமலை நாயக்கர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), பசுமலை, மதுரை - 625 004.

அலைபேசி எண் : 8870720514. - Mail Id : monicayazhini89@gmail.com

Abstract

The books Ettuthokaya and Pattupattu occupy an essential place in Sangam literature. Among these, Ettuthokaya books are unique in terms of nature, size, content, and style. Kalithokaya, one of these Ettuthokaya books, is different from other books in terms of composition, content, style, rhetoric, the speciality of the Pandya king, the culture of the people, the way of life, the style of drama, and the way of conversation. In the inner book Kalithokaya, people started doing business based on land to fulfill their needs. In that regard, the basis of this study is to examine what is known about the business style of Mullainila women.

Key Words : Ettuthogai - Kalithogai - Merchant - Sangam Literature

முன்னுரை

சங்க இலக்கியத்தில் எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு ஆகிய நூல்கள் இன்றியமையாத இடத்தைப் பெறுகின்றன. இவற்றில் எட்டுத்தொகை நூல்கள் தன்மையாலும், அளவாலும், பொருளாலும், பாவகையாலும் தனித்துவம் பெறுகின்றன. இத்தகைய எட்டுத்தொகை நூல்களில் ஒன்றான கலித்தொகை பிற நூல்களைக் காட்டிலும் தொகுப்பு முறை, பாடுபொருள், பாவகை, சொல்லாட்சி, பாண்டிய மன்னரின் சிறப்பு, மக்களின் பண்பாடு, வாழ்க்கை முறை, நாடகப் பாங்கு, உரையாடல் போக்கு போன்றவற்றால் வேறுபட்டு அமைகின்றது. அக நூலான கலித்தொகையில் மக்கள் தங்கள் தேவைகளைப் புர்த்தி செய்ய நிலங்களின் அடிப்படையில் தொழில்கள் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். அந்த வகையில் முல்லைநில பெண்களின் தொழில் முறைப் பற்றி யாது என்பதை ஆராய்வதே இவ்வாய்வின் அடிதளமாக அமைகிறது.

“கற்றறிந்தார் ஏத்தும் கலி” எனப் போற்றப்படும் நூல் கலித்தொகை ஆகும். பாவகையால் பெயர் பெற்றுத் துள்ளல் ஓசைமிசுந்துவர இயற்றப்பட்டது. கலித்தொகை பழந்தமிழகத்தின் ஐந்நிலமக்களையும், அவர்கள் மேற்கொண்ட பல்வேறுத் தொழில்களையும் எடுத்துரைக்கின்றது. சங்க காலத்தில் ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களுக்கு மதிப்பும், சுதந்திரமும் இருந்தது. பொருள் தேடல் ஆடவரின் கடமையாயினும் நடைமுறை வாழ்வில் மகளிரும் நிலச்சூழலுக்குக் கேற்பத் தொழிலினைச் செய்து வாழ்வை வளம் பெறச் செய்ததைக் கலித்தொகை வெளிப்படுத்துகிறது. மகளிர் திணைப்புலத்தினை காவல் காத்தல், மோர் விற்று அதற்கு மாற்றாக நெல்லைப் பெற்று பண்டமாற்று முறைக்கு அடக்கோலிட்டுள்ளனர். மேலும் பல்வேறு சிறுத் தொழில்களையும் செய்துள்ளனர். மகளிர் புரிந்த தொழில்கள் மூலம் தங்களின் ஆளுமையையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

முல்லை நில மகளிர் தொழில்கள்

முல்லைநில மகளிரின் முதன்மைத் தொழில் ஆநிரைகள் மூலம் பெறும் பாலிருந்து பால் பொருட்களை உண்டாக்குதல், அவற்றை விற்றல், ஆநிரைகளை மேய்க்கச் சென்றிருக்கும் தந்தை, தமையனுக்கு உணவு கொண்டு செல்லுதல் போன்றவை என்பதனை

“புனத்துளான் என்னைக்குப் புகா உய்த்துக் கொடுப்பதோ

இனத்துளான் எந்தைக்குக் கலத்தொடு செல்வதோ

தினைக் காலுள் யாய்விட்ட கன்றுமேய்க்கிற்பதோ” (கலி. 108 31-33)

என வரும் பாடலடிகள் எடுத்துரைக்கின்றன. தந்தைக்குச் சோறு கொண்டு செல்வதும், ஆநிரைகளை மேய்க்கும் தமையனுக்கு உண்கலன்களை எடுத்துச் செல்வதும் தினை அரிந்தப் புனத்தில் அன்னை விட்டக் கன்றுகளை மேய்ப்பதும் தலைவியின் பணியாக இருந்ததை அறிய முடிகிறது.

மோர் விற்றல்

முல்லைநில மக்கள் ஆநிரைகளை மேய்தலையும், வரகு, தினை விதைக்கும் தொழிலையும் மேற்கொண்டு வாழ்ந்தார்கள். ஆநிரைகளை மேய்த்து அதன் மூலம் கிடைக்கும் பாலையும் அப்பாலினால் உண்டாக்கியப் பொருட்களையும் விற்று வாழ்ந்தனர். ஆய்ச்சியர் மோர், நெய் போன்ற பொருட்களை விலைக்கூறி விற்றதனை

“அகலாங்கண் அளை மாறி அலமந்து பெயருங்கால்

அஃது அவலம் அன்று மன

ஆயர் எமரானால் ஆயத்தியேம் யாம்” (கலி.108 5 - 7)

என வரும் கலித்தொகைப் பாடல் விளக்குகிறது. ஊர்த்தெருகளில் திரிந்து மோர் விற்று இல்லம் திரும்பவாய் என்ற தலைவனிடம் யான் மோர் விற்றுத் திரிவது எங்கள் குலத்திற்குத் தீதன்று. ஆதலால் ஆய்ச்சியர் மோர் விற்பது எங்கள் குலத்தொழில் என்று பதிலுரைக்கிறாள். இவர்களின் உரையாடலிலிருந்து முல்லை நிலமகளிர் மோர் விற்கும் தொழிலை முதன்மைத் தொழிலாகச் செய்து வாழ்க்கை நடத்தியது தெளிவாகிறது.

“போர்ஆரா ஏற்றின் பொருநாகு இளம் பாண்டில்

தேர் ஊர செம்மாந்தது போல் மதைஇனள்

பேர் ஊரும் சிற்றூரும் கௌவை எடுப்பவள் போல்

மோரொடு வந்தாள் தகை கண்டை” (கலி.109. 4 -7)

வண்டில் புட்டப்பட்ட இளைய எருது செருக்கால் செம்மாந்து நிற்பதுப் போல ஆயமகள் ஒருத்தி பேரூர் மற்றும் சிற்றூரில் சென்று ஆரவாரத்துடன் மோர்விற்கும் தொழில் புரிந்ததை முல்லைக்கலிப் பாடல் விளக்குகிறது. முல்லைநில மகளிரை எருதுக்கு இணையாகக் கூறுவதன் மூலம் அந்நிலமகளிரின் வீரமும், யாரையும் கண்டு அஞ்சாத்தன்மையும் வெளிப்படுகிறது.

“பல்லூழ் தயிர்கடைத் தாய புள்ளியே” (கலி.106)

பல்லூழ் என்பதனால் பலமுறை தயிர்கடைந்ததைப் பற்றி கூறுகிறது. முல்லைநில மகளிர் அதிகாலையில் எழுந்தவுடன்தயிரைக் கடைவர். அத்தயிரை மோராகவும், வெண்ணெயாகவும்

மாற்றுவதால் அந்நிலமகளிரின் தொழில் திறம் வெளிப்படுகிறது. அவர்கள் தயாரித்த மோரையும், வெண்ணெயையும் வீதி தோறும் சென்று விற்று பொருள் ஈட்டியுள்ளனர்.

கயிறு கொண்டு தயிர் கடைதல்

சங்க காலப் பெண்கள் மத்தியில் கயிறு சுற்றித் தயிர் கடைந்தனர் என்பதை முல்லைக்கலிப் பாடலின் மூலம் அறிய முடிகிறது. நல்ல காய்ச்சிய பாலில் பொறையிட்டு வைத்திருந்து அதனைக் கடைந்து வெண்ணெய் எடுப்பது வழக்கம். அவ்வாறு கடையும் பொழுது கயிறு கொண்டு தயிர் கடைந்தனர் என்பதை அறிய முடிகிறது.

“மத்தம் பிணித்த கயிறுபோல் நின்நலம்

சுற்றிச் சுழலும்என் நெஞ்சு” (கலி.110. 10 -11)

மத்தைசுற்றிய கயிறு போலத் தலைவியின் நலத்தைச் சூழ்ந்து திரிகின்றது என் நெஞ்சு என்று தலைவன் கூறுவதைக் காணமுடிகிறது.

பெட்டி - முடைதல்

ஆடைகளைத் தூய்மை சென்ற புலைத்தியர் வறுமையைப் போக்கிக்கொள்ளத் துணைத்தொழிலாகப் பனையோலையால் பெட்டி முடையும் தொழிலினையும் செய்துள்ளனர்.

“மாதர்ப் புலைத்தி விலையாகச் செய்தோர்

போழில் புனைந்த வரிப்புட்டில்” (கலி. 117)

பனையோலையினைப் பெட்டி முடைவதற்கு ஏற்றவாறு தயார்ப்படுத்தி அதில் பெட்டி முடைந்து விற்கும் தொழிலினையும் புலைத்தியர் செய்து வருவாய் ஈட்டி மனைக்கு விளக்காகத் திகழ்ந்துள்ளனர். என்பதனைக் கலித்தொகைப் பாடல்கள் புலப்படுத்துகின்றன.

“இவள் தான் திருத்தாச் சுமட்டினள் ஏனைத் தோள்வீசி

வரிக்கூழ வட்டி தழீஇ” (கலி.109)

தலையில் மோர்ப் பானையையும் கையில் நெல் நிறைந்த வட்டியையும் தழுவிக்கொண்டது ஆயர்குலப்பெண் வீதியில் மோர் விற்றுக்கொண்டுச் செல்கிறாள். இக்கலித்தொகைப் பாடல் மூலம் முல்லைநில ஆயர்மகள் மோருக்கு மரதநிலத்தில் விளைந்த நெல்லை மாற்றாகப் பெற்றுக் கொண்ட பண்டமாற்று முறை வெளிப்படுகிறது.

முடிவுரை

சங்க காலப் பெண்கள் ஆண்களோடு இணைந்து தொழில் செய்து குடும்பப் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்புச் செய்துள்ளனர். முல்லைநில மகளிர் மோர் விற்பனைப் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தியுள்ளனர். மோர் விற்பனை எம் குலத்தொழில் எனத் தலைவி கூறுவதில் மகளிரின் துணிச்சல் வெளிப்படுகிறது. செல்வச் செழிப்பில் இருந்த மகளிர் இல்லறப்பணியை மட்டும் செய்து வந்துள்ளனர். முல்லைக்கலியில் மகளிர் அவர்களின் அடிப்படைத் தேவைகளின் நிறைவிற்கும், பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கும் முக்கியப் பங்காற்றினர் என்பதை இதன் வழி அறிய முடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – V

VOLUME - 1

ஆகத்து -2025

E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

1. சரவணமுத்து.இரா., கலித்தொகை எனும் காதல் தொகை, (2018), சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
2. இராமையன்.த., கலித்தொகையில் நம்பிக்கைகளும் பழக்க வழக்கங்களும், (2016), நெய்தல் பதிப்பகம், சென்னை.
3. சண்முகம் பிள்ளை. மு., சங்கத் தமிழர் வாழ்வியல், (1997), உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.
4. பகுஷியா பேகம்.நா., கலித்தொகையில் கலைகளும் நுட்பங்களும் ,(2022), சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்.

